
ДИСКУССИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СССР: ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ

*Воейков Михаил Илларионович –
д.э.н., профессор, зав. сектором Ин-
ститута экономики РАН*

Аннотация. В статье рассматривается социально-экономическая природа СССР и показывается, что в целом СССР не был социалистическим обществом. Доказывается, что Русская революция 1917 года была буржуазно-де-

мократической, после которой появились тенденции буржуазного развития. И это прекрасно укладывается в марксистскую теорию исторического развития, ибо после феодализма согласно марксизму перескочить к социализму просто невозможно. Но в сталинский период марксизм был извращён и было объявлено о построении социализма в СССР. Однако все годы советской власти шла борьба между буржуазными тенденциями общества и социалистическими лозунгами, что порой приводила к авторитарному и даже тоталитарному политическому режиму. Экономические реформы советского периода были направлены на развитие рыночных начал в экономике, что требовала реальность, но все реформы были свёрнуты, ибо политическая власть боялась развития буржуазности.

Ключевые слова. Советский строй, буржуазность, план, планомерность, рыночные отношения, экономические реформы, политический режим.

SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF THE USSR: DISCUSSION QUESTIONS

*Voeykov Mikhail Illarionovich,
Doctor of Economics, Professor, Head of Sector of the Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences*

Annotation. The article examines the socio-economic nature of the USSR and shows that in general the USSR was not a socialist society. It is proved that the Russian Revolution of 1917 was bourgeois-democratic, after which tendencies of bourgeois development appeared. And this perfectly fits into the Marxist theory of historical development, because after feudalism, according to Marxism, it is simply impossible to jump to socialism. But during the Stalin period, Marxism was perverted and the building of socialism in the USSR was announced. However, throughout the years of Soviet power, there was a struggle between the bourgeois tendencies of society and socialist slogans, which sometimes led to an authoritarian and even totalitarian political regime. The economic reforms of the Soviet period were aimed at the development of market principles in the economy, which required reality, but all reforms were curtailed, because the political authorities were afraid of the development of the bourgeoisie.

Keywords. Soviet system, bourgeoisness, plan, planning, market relations, economic reforms, political regime.

DOI: 10.5281/zenodo.7452197

Введение

В современной общественной науке нет достаточно чёткого представления об экономическом строе советской и постсоветской России. Этот строй один и тот же в своей сущности или разный? Конечно, бросается в глаза различия формы: в СССР – плановое хозяйство, сегодня в РФ – рыночная экономика. Форма различна, но различна ли суть? Ведь известно немало капиталистических стран, где в той или иной мере используются элементы экономического планирования на национальном уровне (Австрия, Нидерланды, Франция, Япония и др.). В период войны во многих европейских странах существовало почти директивное народнохозяйственное планирование. С другой стороны, нельзя также утверждать, что советская экономика была совершенно безрыночной или пострыночной. В общем, вопросы для обсуждения имеются.

В советские времена у нас господствовала так называемая «марксистская» обществоведческая парадигма. Я это слово беру в кавычки, потому что марксизм у нас был очень своеобразный. Как известно, согласно марксизму, развитие производительных сил, экономики, техники и технологии производства вызывает соответствующие изменения производственных или общественных отношений. Это означает, что все страны, которые осваивают одну и ту же технику и технологию при их безусловном отличии и особенностях, имеют одни и те же закономерности исторического развития, проходят в своём историческом развитии примерно одни и те же этапы. Как писал в своё время К. Маркс, менее развитая страна видит своё будущее в картине экономически и культурно более развитой страны. Общество «не может перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами» [12, т. 23, с. 10].

Эти классические положения марксизма никто из советских обществоведов в то время не оспаривал. Но, удивительное дело, они абсолютно не соответствовали советской действительности. Производительные силы СССР (т. е. фабрики и заводы, техника и технология производства и т. п.) если и отличались от той же самой техники и технологии капиталистических стран Запада, то в худшую сторону. Технологически СССР отставал от Запада. Но советская общественная наука утверждала, что общественные отношения в СССР были социалистическими, т. е. лучше, чем в развитых капиталистических странах, как бы СССР был впереди других стран. Техника и производство – хуже, а отношения, которые развивались на основе этой техники – лучше. С точки зрения аутентичного марксизма – это абсурд. Да и с точки зрения формальной логики – то же абсурд. Хотя, откровенно говоря, советские социально-экономические отношения были много лучше, чем они же есть в современной России.

У нас был свой марксизм: так называемый «марксизм-ленинизм», который по сути своей был искусственной конструкцией, используемой руководящими кругами страны

исключительно в идеологических и пропагандистских целях. Говоря по современному, конструирование и «вброс» «марксизма-ленинизма» в 30-х гг. прошлого века было одной из первых и наиболее мощных пиар акций. Идеологические конструкции и догмы «марксизма-ленинизма» так прочно засели в головах многих людей, что действительное научное (т. е. критическое) изучение реального положения дел было уже невозможно. «Марксизм-ленинизм» превратился в своеобразную религию, согласно которой надлежало слепо верить словам партийного вождя. Но всегда оставалась потребность научного объяснения феномена СССР, который за очень короткий срок превратился из отсталой аграрной страны в мощную индустриальную державу, и сегодня эта потребность получила некоторый шанс на свою реализацию. Для этого надо прежде всего отбросить догмы и предвзятости. «Марксизм-ленинизм» не есть научная концепция и сегодня он уже ничего не объясняет. Многие современные обществоведы стали вообще подвергать сомнению всякие марксистские построения. Если «марксизм-ленинизм», рассуждают эти обществоведы, видимо, изучавшие марксизм по знаменитому «Краткому курсу Истории ВКП(б)», оказался логически противоречивой и искусственной конструкцией, то, значит и весь марксизм, надо отбросить и соорудить какую-то новую теорию. Так родилась концепция России как особой цивилизации, имеющей отличные от западной цивилизации закономерности и пути развития.

Логика рассуждений такого типа примерно такова. Капитализм, который навязывается сегодня России прозападными либералами, ужасен. Поэтому все или почти все западные учения не годятся. Советский социализм, хоть и имел некоторые недостатки и не по всем пунктам совпадал с классическим учением К. Маркса, был все же много лучше нынешнего криминального капитализма. Отсюда вывод: значит, для России нужен особый социализм, который не обязательно вытекал бы из марксизма и детерминировался развитием производительных сил общества, а определялся бы главным образом национальными, культурными и духовными особенностями народа. Согласно такой логике получается, что социализм не есть определённая стадия развития общества, а некоторая Богом данная составляющая определённых обществ, преимущественно восточного типа. По проблемам «особого пути» развития России, самобытной российской цивилизации сегодня появилась довольно обширная литература, вызывающая симпатии искренней заботой о благополучии страны. Но, к сожалению, чем более страстным и сострадательным к бедам России является автор этого направления, тем дальше он оказывается от научной аргументации и реальных фактов. Хотя особенности исторического развития России существенны и пренебрегать ими ни в коем случае нельзя.

Но особенности любой страны не могут и не должны выводить её из сферы научного анализа. Если же исходить из концепции, что Россия не вписывается в мировую историю, а сама по себе есть довольно уникальное явление со своими собственными закономерностями исторического развития, то надо будет определиться и с

социальной наукой. Может ли социальная наука в условиях России чётко выявить какие-то закономерности исторического развития, сказать, что общество развивается по таким-то и таким-то этапам и что следующий этап развития будет такой-то. Или для России все это не годится, Россию, так сказать, “умом не понять”, то есть наука в данном случае бессильна. И Россия вообще выпадает из сферы научного анализа, и мы как представители социальной науки ничего дельного не можем сказать о её прошлом, настоящем и будущем. Тогда актуальным становится вопрос – а возможно ли социальная наука в России?

Европа более или менее поддаётся каким-то научным теориям. Хорошо, не надо марксизма, это сейчас не модно. Но ведь существуют десятки других различных теорий общественного развития, которые описывают тот же процесс, что и марксизм, только в других терминах. Возьмём таких наших же российских выдающихся представителей социальной науки как П. Н. Миллюков и Н. А. Бердяев, которых никак нельзя заподозрить в излишней приверженности марксизму, хотя последний они знали достаточно глубоко. Так вот, П. Миллюков во многих своих работах доказывал, что процесс общественного развития идёт в России точно также как и в других странах Европы, только с существенным запаздыванием. На заре нашей истории, - писал он, - мы застаём тот же, что и везде - но запоздавший у нас - переход от древнейшего племенного быта к государственному, те же остатки первобытных форм прямой власти народа. Более того, П. Миллюков считал, что если исходить из теории “народной души” или “души предков” для объяснения самобытности России, то надо было бы согласиться с теорией, что монархия — это основная стихия русской истории [14, с. 7]. Однако же никто из серьёзных учёных сегодня не разделяет монархических взглядов и даже те, которые усиленно бьются за уникальность душевного мира России.

Несколько иначе этот вопрос решал Н. А. Бердяев. Анализируя развитие мировой цивилизации как все большее преобладание материализма над духовностью, религиозностью, он иронически смотрит на тех, кто считает, что эта напасть материализма до России не доберётся, что нас спасёт “отсталость”. И вот является соблазн думать, пишет Н. Бердяев, что “эта мировая тенденция современной цивилизации не имеет власти над Россией и русским народом, что мы другого духа, что она есть лишь явление Запада, народов Европы”. И тут же Н. Бердяев приводит пример Германии в начале XIX века, которая тогда пережила схожий творческий подъем германского идеализма и романтизма, преобладание высших духовных интересов утверждалось как германский дух, германская настроенность в противоположность недуховному направлению “Запада”, Франции и Англии [2, с. 336]. Все повторяется, и все страны проходят примерно одни и те же этапы исторического развития как материального, так и духовного. Поэтому и социальная наука едина - что для Запада, что для Востока.

Итак, общественная наука едина как едина мировая история. При учёте всего разнообразия природных и исторических особенностей законы общественного развития

едины для всех стран и народов. Поэтому говорить, что Россия когда-то выпала или сегодня выпадает из мировой истории с научной точки зрения нелепо. Ведь мировая история делается не только в Европе, которая по сути лишь небольшая часть мира. Африка с её жарой и пустыней, слонами и бегемотами то же часть мировой истории. И никогда Африка из неё не выпадала. А Китай и Япония не только органическая часть мировой истории, но и важнейший элемент актуальной современности. И Россия никогда не являлась и не является исключением. И во всех этих и других странах действуют одни и те же закономерности исторического и экономического развития. И до 1917 г. и после, и сегодня Россия развивается в полном соответствии с объективными законами мирового общественного развития. Просто не надо путать и принимать на веру всяческие названия, которые по тем или иным причинам давали и дают обществу устройству страны различные политические лидеры. А, как известно, в России многие политические или национальные лидеры страны за очень редким исключением не отличались глубоким умом или обширными знаниями. Более того, нельзя принимать форму исторического процесса, которая лежит на поверхности жизни и, так сказать, бросается в глаза, за его содержание, суть этого процесса. Поэтому распад СССР ещё не означает и не может означать распад социально-экономического строя страны.

В этой связи и встаёт проблема более точного определения природы общественного строя России, который тут утвердился после революции 1917 г. И. В. Сталин этот строй назвал социализмом и многие верить ему до сих пор. Согласно этой логике, то есть сталинской методологии, развал СССР в 1991 г. означает и крах (или кризис в более мягкой интерпретации) социализма. Чтобы разобраться в этом вопросе – что же означает распад СССР – надо прежде всего усомниться в правоте Сталина. На каких основаниях и почему он назвал социально-экономический строй СССР социализмом? Для этого полезно начать с анализа развития капитализма в России ещё XIX века, как предшествующего общественно-экономического уклада. Был ли капитализм в российской экономике и обществе господствующим к началу XX века? Вот в чем вопрос.

По общему мнению, капитализм в России стал интенсивно развиваться после отмены крепостного права в 1861 году. К концу того века русская интеллектуальная мысль встала перед проблемой дальнейшего развития страны: к какому строю и обществу движется Россия? Надо вспомнить, что подавляющее число тогдашней русской интеллигенции было марксистски ангажировано и будущее России они видели с теми или иными оговорками как социалистическое или что-то близкое к этому. Вопрос заключался в прояснении пути к этому обществу: через развитие капитализма или особым российским путём, через, например, общину, как считали народники.

Многие марксистски настроенные интеллектуалы в конце XIX в. (не путать с началом XX века, когда этот настрой существенно изменился) путь для России видели только через развитие капитализма. На эту тему тогда писали многие русские учёные.

Достаточно вспомнить такие имена как М. И. Туган-Барановский, П. Б. Струве, С. Н. Булгаков и другие. И в ряду этих имён работа В. И. Ленина “Развитие капитализма в России” занимает достойное место, не представляя, однако, исключительного явления, вопреки мнению советской официальной историографии.

Но через 18 лет, после выхода первого издания и 10 лет после второго издания книги В. Ильина (Ленина) случилась революция, где Ленин провозгласил курс на построение социалистического общества. И тут то начинаются чрезвычайно интересные проблемы и вопросы. Если к 1899 году капитализм в России только набирал темпы, то возможно ли, что к 1917 году капитализм здесь оказался уже перезрелым? Возможно ли за 18 и тем более 10 лет такое бурное развитие капитализма? И почему Россия дозрела до социалистической революции уже в самом начале XX века, а европейские страны, где капитализм развивался уже несколько сот лет, ещё не дозрели?

На все эти вопросы сталинская школа советской историографии отвечала просто и уверенно. Большевистская партия под руководством В. И. Ленина и И. В. Сталина выбрала правильный путь строительства социализма и построила мощное социалистическое государство. Однако, после 1991 года, когда это “социалистическое” государство “приказало долго жить”, все эти вопросы открыто встали опять в повестку дня. Поэтому надо опять возвращаться к работе В. Ильина “Развитие капитализма в России” (1899 г.), где доказывалась необходимость капиталистической стадии развития России и сравнивать её с работой В. И. Ленина “Очередные задачи советской власти” (1918 г.), где излагались уже практические меры непосредственного строительства социализма. Кто же из них прав?

Для ответа на этот вопрос сделаем небольшой экскурс в теорию вопроса [подробнее см. 6]. Октябрьский этап русской революции, как бы к нему не относиться, по существу явился завершающим этапом единой Русской революции. Этим этапом были почти окончательно подорваны многие добуржуазные отношения в обществе, решены сугубо буржуазно-демократические задачи революции (ликвидация монархии, феодальных сословий, установление мира, аграрные преобразования). Вместе с тем Октябрьский этап был весьма своеобразен. Выполняя по существу функции завершения буржуазно-демократических преобразований, этап был проведён, возглавлен марксистской пролетарской партией. Целью последней было создание социалистического общества. Победа, государственная власть оказались за партией большевиков.

Эта коллизия и внесла много путаницы в дальнейшее развитие российского общества и, главное, в его теоретическую интерпретацию. Партия большевиков в своих действиях руководствовалась марксистской теорией. И Ленин был прежде всего марксистским деятелем, все работы которого суть пересказ, толкование или развитие тех или иных положений марксизма. Невозможно понять действия Ленина отделяя его от марксизма. Однако марксизм, как известно, считал, что социалистическая революция может произойти только в странах высокоразвитого капитализма. Это положение было

общепризнанным среди марксистов. Если строго придерживаться этой формулы, то становится трудно объяснить социалистический характер Русской революции 1917 г. и последующее строительство социализма в отдельно взятой России. По классическому марксизму общество не вольно выбирать: или ему ещё какое-то время пребывать в лоне капитализма или же сразу перескочить в социализм.

Поэтому социально-экономический строй, который возник в России после революции 1917 г. мог быть только буржуазным. Он и господствовал весь XX век в стране и продолжает господствовать и сегодня. Хотя в советский период общественный строй имел сильную социальную составляющую, что делало СССР мощным социальным государством. Доказательству всего этого и посвящена предлагаемая статья.

Буржуазно-демократический характер Русской революции

По мнению современных историков, период русской революции определяется рамками 1917-1922 гг., то есть включает не только февраль и октябрь как этапы одного революционного процесса, но и весь период гражданской войны. Следовательно, весь период "военного коммунизма", гражданской войны нужно относить к периоду, собственно, революции, а не послереволюционного, нормального устройства общества, нормального хозяйственного развития. Другой вопрос, что большевики в период «военного коммунизма» во многом жили иллюзиями как бы наступающего коммунизма, вот-вот приближающейся мировой революции. Многие их практические действия были вызваны не только военной обстановкой, но и идеологическими схемами. Это все отложилось в их сочинениях и, в ещё большей мере, в устных выступлениях. Многие последующие комментаторы, читая эти сочинения, уверовали в то, что "военный коммунизм" и есть нормальный коммунизм, как-то совершенно забывая, что период революции и гражданской войны не может рассматриваться в качестве нормального состояния общества. И действительно, период "военного коммунизма" и последующий за ним период НЭПа существенно, принципиально различаются.

В период "военного коммунизма" мы видим не только прагматические действия власти большевиков по наведению порядка и обеспечению победы в гражданской войне, но и попытку на деле изжить буржуазные отношения, попытку практического осуществления некоторых главнейших социалистических доктрин. Конечно, как уже отмечалось, все это происходило в рамках объективной неизбежности, в условиях войны, разрухи, беспорядка. Но доктринальный мотив в действиях большевистского правительства в этот период также очевиден. Однако, эта социалистическая доктринальность была эпизодической, не системной; скорее, эмоциональной, чем сознательно и планомерно внедряемой.

Даже в первых декретах новой советской власти при внимательном рассмотрении можно обнаружить преследование буржуазных принципов (отобрать и поделить по-новому). В пример можно привести декрет "О потребительских кооперативных

организациях” от 10 апреля 1918 г., где, в частности, указывалось: “Все торговые предприятия, снабжающие население предметами потребления, облагаются в пользу казны особым сбором в размере 5 % их оборота” [17, с. 48]. Эти 5 % налога сильно напоминают налог с продаж в том же проценте, введённый в конце 1980-х годов, когда стали активно разворачивать рыночные отношения. Однако, эта буржуазность была, так сказать, скрытая или вынужденная, она не исходила из идеологической доктрины. На эту буржуазность определённым образом уже тогда указывали некоторые наблюдатели. Так, Н. Бердяев вопрошал в ноябре 1917 г.: “Не наследует ли мир “социалистический” все “буржуазные” грехи и пороки, не хочет ли он “буржуазность” лишь равномерно распределить и довести её до предельного развития и совершенства?” [3, с. 67]. Конечно, что-то Бердяев тут уловил существенное. Но в целом выглядит весьма неуместным в самый разгар революции подводить её итоги. Как раз “военный коммунизм” показал, что “социалистический” мир искренне стремился преодолеть буржуазность. Эта буржуазность, как бы на неё не указывали некоторые ригористы от теории, была скорее вызвана обстоятельствами, а не догмами. Нельзя же в самом деле в разрушенной стране заниматься исключительно духовным творчеством.

После периода “военного коммунизма” буржуазные принципы в экономической политике стали проявляться все больше и больше. И не как остатки прежней системы или незаконченности прежних мероприятий. Это, конечно, также было. Но теперь буржуазность входила как принцип и новой власти. Это порождало много конфликтов, вызвало большую реакцию в самой партии. Можно даже сказать, что вся идеология “левой оппозиции” была вызвана именно этим.

В чем выражалась эта буржуазность? Прежде всего, конечно, в императивах экономического регулирования нормального хозяйственного развития. В усилении и укреплении денежного обращения и вообще всей финансово-кредитной системы, развитии хозяйственного расчёта, рыночного оборота, торговли, развитии материального стимулирования труда, коммерческой самостоятельности государственных промышленных предприятий и т. д. Конечно, все эти меры были объективно необходимы, вызваны объективными обстоятельствами и были исторически и прагматически оправданы. Но они никак не вытекали из марксистской социалистической доктрины. Наиболее ярко требования этой доктрины озвучивал один из тогдашних руководителей ВСНХ Ю. Ларин. В 1920 г. он писал: «Победа пролетариата означает переход к централизованному, планомерному, открытому, сознательному руководству в деле управления надлежащих пропорций между всеми частями хозяйства. При таких условиях не нужен уже дурной суррогат такого регулирования, существовавший раньше в виде денег: деньги должны отмирать» [10, с. 20]. Но НЭП требовал легализации и реабилитации всех категорий товарно-капиталистического хозяйства. Отсюда и известное выражение, что НЭП — это отступление.

Справедливости ради можно указать, что ещё Ленин предвидел возможность

сохранения при социализме “буржуазного права” в распределении. В “Государстве и революции” он писал, ссылаясь на К. Маркса, что в “первой фазе коммунистического общества (которую обычно зовут социализмом) “буржуазное право” отменяется не вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, т. е. лишь по отношению к средствам производства... Однако это ещё не коммунизм, и это ещё не устраняет “буржуазного права”, которое неравным людям за неравное (фактически неравное) количество труда даёт равное количество продукта” [11, т. 33, с. 94]. Однако, если оставаться на почве марксизма, то надо признать, что “буржуазное право” в распределении есть следствие буржуазного характера производства. Ведь тот же Маркс специально подчёркивал, что “право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие” [12, т. 19, с. 19]. Поэтому и в этом вопросе у Ленина можно обнаружить известную двойственность. С одной стороны, он допускает возможность социализма как первой фазы коммунизма, с другой – признает в нем существование “буржуазного права”. Однако заметим, что ни Ленин, ни Троцкий не считали пореволюционное общество социалистическим. И вообще, до конца 1920-х годов (и даже до середины 1930-х) среди большевиков Советскую республику воспринимали как переходное общество государственного капитализма с рыночной экономикой и товарным производством. Большевики видели и понимали объективную неизбежность буржуазности, но в то же время боялись её и старались её минимизировать. Очень хорошо это выразил Е. А. Преображенский в своей теории «первоначального социалистического накопления». В 1925 г. он писал: «Социалистическая форма хозяйства не может существовать в окружении частного товарного производства на основе мирного сожительства... Само существование этих двух систем, хотя и включённых в систему единого хозяйства страны, неизбежно приводит к тому, что либо социалистическое производство будет подчинять себе мелкобуржуазное хозяйство в одной части, приспособлять в другой и поглощать в третьей, либо само будет рассосано стихией товарного хозяйства» [15, с. 229].

Более откровенно, последовательно и, можно даже сказать, язвительно и злобно писали о буржуазном характере русской революции и возникших в её результате социально-экономических отношениях оппоненты большевиков. Пожалуй, одним из более глубоких и умных наблюдателей этого процесса был Н. А. Бердяев. Уже в апреле 1918 г. он писал: “Под флагом большевистской, интернациональной социалистической революции у нас происходит совершенно буржуазный процесс собирания собственности теми, которые её не имели или имели в недостаточном количестве”. И несколько далее: “Оригинальной чертой русской революции нужно признать то, что в ней буржуазия образуется и обогащается под прикрытием социалистической, а не буржуазной идеологии”. “Большевизм проводит не крупномасштабную промышленную революцию, а мелкобуржуазную революцию преимущественно аграрного характера”. “Крестьянство и есть грядущая русская буржуазия” [3, с. 102, 103, 104]. Н. Бердяев

один из первых и довольно точно определил как характер русской революции, так и основную её движущую силу. Это объясняет многое в дальнейшей судьбе революции и возникшего в её результате общества.

О сохранении, вернее невозможности преодоления буржуазности экономических отношений сразу же после революции говорит следующее логическое наблюдение другого знаменитого очевидца тех событий – П. Б. Струве. Он пишет: «С социалистической точки зрения обоснование производительности или успешности производительного процесса на дифференциальной оплате труда есть радикальное отступление от уравнительной или эгалитарной основы социалистического советского хозяйства. И то, что социалистическая мысль и социалистическая власть обращаются к этому выводу, не есть обстоятельство, чисто исторически определяемое культурным уровнем русского народа, а есть существом дела обусловленная сдача центральной принципиальной позиции социализма, социализма не как правовой или экономической техники, а как социально-политической идеологии, - отказ от его эгалитарной идеи» [20, с. 166-167]. Это верно, что дифференциация в оплате труда есть отступление от социалистических принципов в сторону буржуазности. Напомним, что с этим вполне был согласен и Ленин, когда говорил о сохранении «буржуазного права» в распределении. Но почему так произошло, Струве не анализирует. Он просто констатирует этот факт и дальше делает умозаключение об ущербности самого социализма: «Либо социализм означает хозяйственный упадок или регресс, либо он должен быть «буржуазен» [20, с. 167]. В целом эта дилемма верная, если держаться такого механистического понимания социализма, которое было широко распространено именно в то время. И большевикам после революции пришлось идти на такой «буржуазный» социализм. Но это по существу означало просто отсутствие социализма. Ведь то, что провозглашала власть в реальности далеко не всегда получалось на самом деле. Струве как-то легко поверил большевикам. Вот меньшевики не собирались так легко верить большевистским лозунгам и декларациям. Они чётко писали о буржуазном характере русской революции и дальнейшем хозяйственном развитии. Так, Ю. О. Мартов в программной статье «Наша платформа», опубликованной в «Социалистическом вестнике» в октябре 1922 г., писал: «Поскольку государственное хозяйство неизбежно останется, оно не имеет ничего общего с социализмом, являясь государственным капитализмом в точном смысле этого понятия (а не в большевистском извращении)» [13, с. 502]. Хотя, оговоримся, что ни Ленин, ни его сподвижники даже в начале 1920-х годов нигде не говорили о социалистическом характере общества того времени, в котором они жили.

На примере Струве хорошо видно логический ход мысли либерального демократа тех и даже наших времён. Если революция социалистическая, рассуждает такой либерал-демократ (а он почему-то слепо верит большевикам) и практика уравнительного социализма губит производство, то значит, социализм вещь губительная или вообще невозможная. Но если считать, что русская революция была буржуазной, то

становиться очевидным, что после неё мог развиваться отнюдь не социализм, а такая система хозяйства, где доминировали буржуазные принципы организации производства и труда. Считать иначе, значит попасть в ловушку сталинизированной методологии, где оказались либерал-демократы вместе с принципиальными последователями «марксизма-ленинизма». Просто первым “русский социализм” не нравится, а вторым нравится. Но ход логических рассуждений у тех и других совершенно одинаков.

Главное в этой проблеме выяснить вопрос: почему же большевики отступили от принципов уравнительности. Струве бросает мимоходом “культурный уровень русского народа”, не акцентируя на этом положении внимания, не разворачивая всю цепочку логических взаимосвязей. Он вслед за многими не очень глубокими социалистами остаётся на поверхности явления, полагая, что культурный уровень означает низкую сознательность народа, что этот народ добровольно и бесплатно не хочет работать на общество. Но если вскрыть всю логическую цепочку в данном случае, то мы получим, что низкий культурный уровень народа есть объективно неизбежное следствие отсталой экономической базы страны, недостаточно развитых производительных сил. Именно это предопределяет и определённый способ производства, и способ распределения, а также всю духовную и культурную сферы. В случае России начала XX века – это господство буржуазных экономических отношений.

Более глубокую трактовку невозможности развития и господства социалистических производственных отношений сразу же после революции даёт другой современник событий М. И. Туган-Барановский. Он рассматривает два фактора социализации: крестьянство и рабочих фабричной промышленности. Крестьянство, составляющее почти 80% населения страны, думается, вообще было определяющим фактором в дальнейшем развитии российского общества. Могло ли оно сразу перейти к социалистическим отношениям? На этот вопрос положительно отвечали только народники или эсеры. Туган-Барановский, напротив, отвечал, что “идеалом нашего крестьянства является его собственное хозяйство с достаточным рабочим инвентарём и с достаточным земельным обеспечением”. И далее: “И не только крестьянин ни малейшим образом не стремится к передаче своих средств производства обществу, но и объективный процесс хозяйственного развития противодействует этой передаче” [21, с. 177].

Теперь обратимся к индустриальному сектору общественного производства. Туган-Барановский считает, что социализация фабрик может происходить в двух формах. Или промышленные предприятия станут государственными, или перейдут в некую разновидность групповой формы собственности тех, кто на них работает. Остановимся на первой форме социализации промышленных предприятий, т. е. передаче их в государственную форму собственности. Будет ли это означать социализм, спрашивает Туган-Барановский? Нет, потому что и фабрики будут управляться “агентами министерства торговли или министерства труда” примерно также, а чаще и хуже, чем они управлялись прежними предпринимателями. Но главное другое. Сам характер труда

на эти государственных фабриках ничем не будет отличаться от труда на частных предприятиях. Туган-Барановский рассуждает так: “Что же может заменить в социалистическом государстве те стимулы повышения производительности труда, которые столь мощно действуют в капиталистическом обществе? Главным образом, чувство долга и преданности общим интересам. Гражданин социалистического государства должен уметь ставить общие интересы выше своей частной выгоды и работать на общую пользу с такой же энергией и напряжением всех своих сил, с какой в наше время люди работают по эгоистическим мотивам” [21, с. 181]. Теоретически такое представление о характере социалистического труда верно. Но в советском обществе, которое называли социалистическим, гражданин должен был видеть и получать свою частную выгоду, работая на общую пользу, а не постоянно находится в положении буриданового осла между своей выгодой и общей. Это ложная дихотомия, которая не может лежать в основе развивающегося общественного производства. Именно такое понимание социалистического труда, которое демонстрирует Туган-Барановский, было широко распространено в то время среди социалистов, и оно естественно полностью совпадает с ленинским представлением о социалистическом труде. У Ленина даже есть высказывание 1920 года о том, что “трудовые армии, трудовая повинность - вот практическое осуществление в разных формах социалистического и коммунистического труда”. Но по Ленину из той же работы явствует, что это “труд добровольный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчёта на вознаграждение, без условия о вознаграждении” [11, т. 40, с. 315]. Однако Туган-Барановский делает вывод, что такой характер труда для тогдашних условий России “весьма сомнителен”. Это, конечно, правильный вывод.

В этом и состояла основная дилемма советской практики и идеологии организации труда и производства. Труд называли социалистическим, потому что иначе его назвать было невозможно, но практика организации труда была буржуазной. Существовала сдельная форма заработной платы, премиальные системы, нормы выработки, тарифные разряды и т. п., что характерно для типичного капиталистического предприятия. Но идеологически все это называлось социалистической организацией труда, где на первом месте должны были стоять моральные стимулы. И весь советский период никак не могли решить проблему соотношения между материальными и моральными стимулами. Официальная советская идеология упор делала на моральные стимулы, а жизнь – на материальные. Хотя социалистический труд вообще никаких внешних стимулов не предполагает. Но экономическая жизнь была буржуазной.

И общий вывод, который делает Туган-Барановский из своего анализа возможностей развития социалистических отношений таков: “До социализма современная Россия безусловно не созрела. Великая русская революция является не только политической, но и социальной. Но это не революция социалистическая... Благодаря русской революции социальный состав русского общества должен измениться в самом своем

корне. Исчезнет тот общественный класс, который во всю многовековую историю русского государства играл руководящую роль - класс крупных землевладельцев-помещиков" [21, с. 187]. Таким образом, Туган-Барановский не полагал русскую революцию как непосредственно социалистическую.

Да и сами лидеры большевиков, как уже говорилось, до середины 1930-х годов не рассматривали СССР как социалистическое общество. Это была Советская страна, советская политическая система, советская экономика, которая до конца 1920-х гг. официально именовалась государственным капитализмом. Экономисты даже начали разрабатывать "теорию советского хозяйства". И естественно, что на этот период и в теории допускались буржуазные отношения. Лишь с принятием сталинской конституции в 1936 г. было объявлено о построении социалистического общества.

Вместо социализма, но под прикрытием социалистической фразеологии, с середины 1920-х годов в стране развиваются тенденции обеспечения национально-государственных интересов. Потребности создания и укрепления большой державы выходят на первый план. ИмPLICITно стала господствовать национал-большевистская идеология, которая была сформулирована и озвучена русскими эмигрантами.

Таким образом, в СССР сформировались объективные основы для буржуазного общества, которые наиболее ярко стали проявляться в период «застоя». Характерно в этом отношении наблюдение немецкого социал-демократа Р. Крумма, который впервые попал в СССР в период горбачёвской перестройки: «Я увидел неожиданно для себя в определённом смысле буржуазную жизнь, против которой всегда выступал» [9, с. 14]. Но во всем этом ничего удивительного или неожиданного нет. Просто все стало становиться на свои места. Героическое проявляется и выходит на первый план в переломные эпохи. В спокойные и обычные, скажем, нормальные времена в буржуазном обществе доминируют обывательские и даже мещанские ценности. Это нормально для обычных, простых людей. Другой вопрос, если такой простой человек всю свою жизнь сводит к пищеварению, то он волей-неволей превращается в животное.

Коммунистическая идеология с этим боролась, буржуазная – на этом животном инстинкте оправдывает делание денег. В СССР с мещанством боролись, но комфортабельной жизни хотели многие. Было ли советское общество буржуазным? На это вопрос профессор Б. Ф. Славин со всей определённой уверенностью отвечает, что «советское общество не было буржуазным» [19, с. 378]. Мне же ответить на этот вопрос однозначно трудно. Основы советского общества были безусловно буржуазными, но вся пропаганда, идеология советского периода, конечно, не были буржуазными. Более того, официальная советская идеология подавляла буржуазные интенции, пыталась заменить их чем-то другим.

Конечно, в СССР не был капитализм в его классической форме, но это было господство своеобразных буржуазных экономических отношений. Сложность состоит в том, что правящая элита советского периода все это называло социализмом, что стало

привычной формулой для многих. «Государство насаждало ложное сознание, - пишет известный западный историк Р. Даниельс, - иными словами, влило на официальном уровне и внедряло это сознание в умы столь эффективно, что до самого конца оно оставалось частью мировоззрения значительной доли образованных слоёв советского общества» [7, с. 320]. В периоды, предшествующие «застоя» (индустриализация, война, восстановление народного хозяйства) расхождение между буржуазным способом производства и социалистической фразой не складывалось в серьёзную проблему, ибо мобилизационные цели развития перетушёвывали буржуазные императивы и питали энтузиазмом социалистические (а точнее, патриотические) лозунги. А вот в период «застоя», когда отпали мобилизационные цели, и энтузиазм проявлять было негде и не к чему, расхождение между делом и словом стало резко бросаться в глаза. Поэтому практика без конца натывалась на массу противоречий: между материальным стимулированием труда и стремлением к равенству, между необходимостью прибыльного ведения хозяйства и решением социальных проблем, между социалистическими лозунгами и буржуазной действительностью.

Вместе с тем, признавая буржуазный характер экономических отношений всего советского периода русской истории, его трудно трактовать как государственный капитализм. Такая точка зрения довольно распространена в специальной литературе. Характерная сущностная черта госкапитализма - это распределение по капиталу с помощью или через государство. То, что мы сегодня имеем в России вполне отвечает характеристикам государственного капитализма. Но в советский период было нечто иное. При сохранении буржуазного способа производства, распределения по капиталу там все-таки не было. Распределение тогда осуществлялось частично по труду, частично по социальному статусу в бюрократической иерархии. Все это назвать государственным капитализмом трудно.

Но это и не означает, что не было господства буржуазных экономических отношений. Никакая диктатура класса, партии или одного лица не в силах переломить ход истории, её объективные законы. Сто лет развития своеобразного капитализма в России делают невозможным сегодня переход к классическому капитализму эпохи первоначального накопления капитала. Нельзя вернуться к тому, что историей пройдено. Нельзя отбросить старый потенциал и с нуля начать все заново. Но это, в свою очередь, требует нового осмысления прежней истории и путей возможного развития страны.

Экономические реформы советского периода

Противоречия между требованиями социалистичности, которые выражались главным образом в социалистической фразеологии, и объективной неизбежностью развёртывания и углубления рыночных, а стало быть, и буржуазных отношений наиболее ярко можно обнаружить в экономических реформах советского периода. В целом за

советское время их было немало, но мы выделим только три, как наиболее существенных и давших заметные результаты. Это, прежде всего, денежно-финансовая реформа Г. Я. Сокольникова 1924 г., создавшая устойчивую советскую валюту (золотой червонец). Затем экономическая реформа А. Н. Косыгина 1965 г., давшая лучшую советскую пятилетку и совпавшая с началом «застоя». И, наконец, радикальная экономическая реформа 1989 г., так называемая «Программа Абалкина», сорвавшаяся в «шоковую терапию» перехода к рынку. Опыт этих реформ ещё плохо изучен, здесь много субъективистских и иллюзорных представлений, но он очень поучителен и интересен. Ведь эти реформы, особенно 1965 и 1989 годов, направленные на развитие рыночных (а по сути, буржуазных) отношений, были призваны создать более адекватную форму для существовавшего способа производства. Но не получилось. Поначалу, и реформа 1924 г., и реформа 1965 г. дали прекрасные результаты и ещё больше породили всевозможные надежды на создание адекватного объективным условиям хозяйственного механизма. Но через несколько лет эти реформы стали сворачивать и от них остались лишь приятные воспоминания.

Итак, почему, в общем-то, провалились все реформы советского периода, направленные на углубление товарно-денежных отношений в хозяйстве, развёртывание рыночной экономики? И, в общем-то, реформа 1989 года тоже сорвалась, не удержалась в рамках социалистической модели. Мне кажется, потому что реформаторы плохо представляли - что они собираются делать и в каком обществе они это собираются делать. Ведь никому из них не могло прийти в голову, что, вводя рыночную экономику, они замахваются на «устой социализма». Даже в закрытых материалах ЦК КПСС и других директивных органов не говорилось и, видимо, не могло говориться о том, что руководство СССР хочет покончить с социализмом. И действительно, никаких признаков этого невозможно обнаружить ни в каких-либо документах КПСС. Это выглядело бы противоестественно. Так, в докладе академика Л. И. Абалкина, идеолога реформы в должности председателя Государственной комиссии Совмина СССР по экономической реформе, на Всесоюзной научно-практической конференции по проблемам радикальной экономической реформы в ноябре 1989 г., где была обсуждена и принята «Программа Абалкина», специально подчеркивалось, что реформа «при всей глубине и радикальности её преобразований направлена не на то, чтобы заменить социализм другой системой, каким-то аморфным или бесполым обществом. Она призвана обновить социализм, придать ему второе дыхание. Здесь не должно быть недомолвок» [1, с. 89]. Хотя в некоторых выступлениях на той же конференции говорилось, что представленная академиком Абалкиным программа берет курс на «свёртывание общенародного хозяйствования, планового хозяйства, на подчинение ещё остающихся анклавов планового хозяйствования рынку» [18, с. 226]. Однако, эти критики «программы Абалкина» выглядели тогда очень консервативно, выступая с позиций охранителей чистоты «марксизма-ленинизма», а по сути, говоря, сталинизма. К тому же, они не

имели мощной поддержки в интеллигентских слоях общества. Но в чем-то они были правы. Действительно, рыночные реформы вели к разрушению системы жёстко централизованного управления народным хозяйством, которую консерваторы отождествляли с социализмом.

Вот тут, думается и содержится главная причина неуспеха рыночных реформ советского периода. И она состоит в том, что социалистический строй, социализм теоретически не совместим с товарным производством, с рыночной экономикой. По этому вопросу в советское время было много дискуссий, но все они шли на ложной основе. Все участники этих дискуссий полагали, что они живут в социалистическом обществе и хотели как-то совместить социализм как нерыночную организацию общества и объективную необходимость товарных, рыночных начал в народном хозяйстве.

Возьмём косыгинскую реформу 1965 года, которая в целом предоставляла большие возможности развития рыночной экономики и создала систему управления народным хозяйством, которая лучше отвечала историческим, географическим и другим особенностям России того времени. Однако, сама эта реформа отличалась незаконченностью, непоследовательностью. Главная её особенность состояла в придании большей самостоятельности предприятиям, повышению значения показателя прибыли, углублению хозрасчёта и вообще материального стимулирования. Если угодно, можно сказать, что косыгинская реформа 1965 г. при всем том, что она была объективно необходима и дала положительный хозяйственный результат, усилила и углубила проявление буржуазных ценностей в обществе, стимулировала развитие нормальной, человеческой, но, ведь, и буржуазной психологии и даже идеологии.

Если производственное предприятие ориентируют на получение максимальной прибыли, а это естественно и нормально для тех условий, то разные социальные параметры работы предприятия отходят на второй или третий планы. Главным становится экономическая выгода. Об этом прямо писал идеолог экономической реформы 1965 г. профессор А. М. Бирман. Вот его фраза из одной популярной книжки: «Все показатели – и хорошие и плохи – могут быть обобщены и выражены лишь одним способом: через деньги, через прибыль» [4, с. 76]. И для радетелей чистоты «марксизма-ленинизма» это была крамола. Делать нужно не то, что считает важным начальство (Госплан, Министерство и т. п.), а то, что выгодно самому производителю, предприятию. Иными словами, производить надо то, что диктует рынок. А узнать, что диктует рынок, экономисты могут только через прибыль. «Все стимулирующие меры замыкаются, - пишет А. М. Бирман в 1970 г., - в конечном счёте, на прибыли. Она – источник средств для удовлетворения всех потребностей предприятия, и она же – результат хозяйственной деятельности. Хочешь расширяться – получи прибыль!» [5, с. 110]. А прибыль, выгода – все это не что иное, как обычные буржуазные ценности. Поэтому охранители чистоты «марксизма-ленинизма» выискивали таких профессоров и набрасывались на их труды с критикой, больше похожей на политический донос.

Дело в том, что сама жизнь была буржуазной и она с силой объективной необходимости каждый день и везде воспроизводила буржуазные отношения, а значит, и буржуазную психологию и идеологию. И любая экономическая реформа, направленная на развитие демократии, свободы, стимулирования, эффективности объективно вела к развёртыванию и утверждению буржуазных ценностей в обществе. Ведь совсем не случайно консервативно-коммунистические элементы в партии и обществе выступили против реформы на базе привычных им социалистических ценностей равенства и коллективности (общности). Вот тут и сказывались противоречия советской эпохи: с одной стороны, экономическая реформа, прибыль и выгода, материальные стимулы, с другой стороны, гонения диссидентов, сужение идеологического разнообразия, возвращение сталинизма.

Основная причина низкой экономической эффективности советской хозяйственной системы состояла в недостаточном развитии стимулов производства. Это касается как стимулирования живого труда, так и в значительно большей мере стимулирования предприятий и хозяйственных организаций. В условиях жёсткого централизованного планирования всегда устанавливались границы в получении прибыли или высокого заработка, которые сдерживали рост интенсивности производства или труда. Несмотря на то, что в партийных документах, речах политических руководителей, в пропаганде и идеологии постоянно провозглашались лозунги повышения эффективности производства и усиления стимулирования, на деле, в реальности, существовал предел повышения эффективности.

Ведь коллектив производственного предприятия, должен иметь стимулы для эффективной работы. Поэтому часть прибыли должна в виде налога поступать государству, а другая часть прибыли оставаться на предприятии. И вот эта проблема распределения прибыли государственного предприятия, если не составляла "ахиллесовую пяту" всей советской экономической практики, то, во всяком случае, представляла её центральную и непреодолимую трудность. Государственные предприятия не имели достаточных материальных стимулов для эффективной работы. Со всей очевидностью это выявилось в эпоху «застоя», когда отпали внешние цели (стимулы) экономического развития (война, восстановление народного хозяйства, индустриализация и т. д.). Нужно было создавать внутреннюю мотивацию. Косыгинская реформа 1965 года как раз попыталась разрешить эту проблему. Но если предприятие остаётся государственным, эта проблема в принципе не имеет решения. Тем более, если речь идёт о "социалистическом" предприятии. Действительно, в идеальном случае, обложение налогом государственного предприятия в пропорциях, способствующих стремлению к его эффективной работе, должно быть точно таким, как и на частном предприятии. Создавать какой-либо особый налоговый механизм специально для государственных предприятий нереально, да и бессмысленно. Если предприятие обязано работать прибыльно, то никакой принципиальной разницы в механизме налогового обложения и

стимулирования, что государственного, что частного предприятия быть не должно.

Таким образом, логика развёртывания товарного и денежного хозяйства, логика рыночной экономики вела к тому, чтобы в принципе не должно быть государственных предприятий, ориентированных на прибыльную работу и в то же время находящихся на бюджетном финансировании. Все предприятия должны были работать на принципах коммерческого расчёта. Практически, те предприятия, которые у нас были на хозяйственном расчёте, должны были переводиться на коммерческие начала, по существу становиться арендными. Г. Я. Сокольников начал прокладывать эту теоретическую тропу, но затем её затоптали, и весь советский период проблема распределения прибыли предприятия оставалась крепким орешком для хозяйственной практики.

И косыгинская реформа 1965 г., в центре которой также стоял поиск стимулов развития производства, не смогла разгрызть этот орешек. В самом докладе на Пленуме ЦК КПСС в сентябре 1965 г., который и провозгласил эту реформу, А. Н. Косыгин говорил следующее: «Нужно установить порядок, при котором возможности предприятий повышать оплату труда рабочих и служащих определялись бы прежде всего ростом производства, улучшением качества продукции, увеличением прибыли и повышением рентабельности производства. Тарифные ставки и оклады рабочих и служащих и впредь будут повышаться в централизованном порядке» [8, с. 34]. Как-то рука не поднимается написать, что в этой фразе содержится явная несуразица. Ведь, если оплату труда ставить в зависимость от роста производства, увеличении прибыли и рентабельности конкретного предприятия, то как это согласовать с повышением окладов и ставок «в централизованном порядке»? Одно противоречит другому. И таких противоречий, оговорок, несогласованностей во всей реформе было множество, как и во всей экономической политике советской эпохи.

И реформа 1989 года также содержала в себе внутренние противоречия. Вот пример. В основном теоретическом материале этой реформы «Радикальная экономическая реформа: первоочередные и долговременные меры», который обсуждался на ноябрьской конференции 1989 г., говорилось о многообразии форм общественной собственности, о различных формах социалистической собственности. О частной собственности в этом документе речь не идёт. Более того, тут указывается, что «требуется отказ от догмы о несовместимости доходов от собственности с социализмом». Хотя уже это положение очень сомнительно, но буквально в следующем абзаце и эта сомнительная вещь просто перечёркивается. Здесь сказано, что эти доходы от собственности, т. е. проценты по вкладам, дивиденды и т. п. «поддаются эффективному государственному регулированию», что исключит «неприемлемое увеличение доходов, прямо не связанных с трудом» [1, с. 8]. Как все это совместить – уму непостижимо.

Если реформаторские усилия Г. Я. Сокольникова перечеркнула индустриализация и это понятно то, что перечеркнуло реформу А. Н. Косыгина и реформу 1989 года? Тут мы выходим на вторую сторону причины, которая заключается в идеологической

составляющей. Почти не у кого в период «застоя» не было сомнения, что СССР – это социалистическое общество. Конечно, были учёные, идеологи, которые считали и писали о некоторых недостатках социалистического общества в СССР и предлагали различные меры по «дальнейшему совершенствованию», как тогда говорили, развитого социализма. Но мало кто сомневался в социалистичности «советского социализма». Многие экономические мероприятия исходили или были направлены в той или иной мере на соответствие социалистическим императивам. В этот период считалось недопустимым частная собственность, погоня за прибыльностью производства, широкое и глубокое развитие рыночных отношений. На словах признавались товарно-денежные, т. е. рыночные отношения, на деле – нет. Весь советский период дилемма рынок или план составляла крупнейшую научную и идеологическую проблему. Все это рождало много путаницы.

План и рынок

В последнее время как-то выпали из обихода такие категории марксистской социологии как “производительные силы”, “производственные отношения”, “способ производства”. Некоторые вообще стали полагать, что эти марксистские категории есть какая-то архаика. Но как понимать и трактовать историю общества без этих категорий – никто не объясняет. Одни склонны считать что пришёл “конец истории” и ничего уже объяснять не надо, другие занялись упорным поиском уникальных цивилизаций, где каждая страна и даже её часть по-своему уникальна, и история которой неподвластна общим закономерностям.

Но и либеральная, и консервативная концепции истории не дают научного понимания закономерностей развития человечества как единого процесса. По существу они вообще отрицают научный подход, ибо в первом случае считают, что историческое развитие уже остановилось, а во втором, – что развитие столь многообразно, что искать какие-либо общие исторические закономерности уже бессмысленно. Более того, и та и другая концепции паразитируют на теле марксизма, въедаясь в недостаточно разработанные его места. Одним из таких недостатков советской интерпретации марксизма было очень неопределённое понимание способа производства, когда по сути дела один и тот же способ производства служил для объяснения принципиально разных общественных устройств. Так, известный советский политэконом Н. А. Цаголов, интуитивно чувствуя это противоречие, писал в конце 1970-х годов: “Политическая экономия должна изыскать политико-экономический эквивалент противоречия между производительными силами и производственными отношениями. Для каждого способа производства это противоречие находит своё особое выражение в самой системе производственных отношений” [22, с. 317]. В системе производственных отношений социализма выводили особое отношение “плановости”, которое и отличало социалистический способ производства от ему предшествующего. Тем самым, отношения

“планомерности” как выражение социальной направленности (сознательное осуществление социальных ценностей) становились критерием различия способов производства. То есть для социалистического способа производства различие находили в якобы большей его социальности.

Напомним в этой связи, что писал сам К. Маркс. В “Нищете философии” имеется, ставшее уже классическим, следующее его высказывание: “Общественные отношения тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни, - они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница даёт вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом” [12, т. 4, с. 133]. Отсюда можно заключить, что “ручная мельница” никогда и никак не может дать промышленного капиталиста. Стало быть, на той же самой материально-технической базе никак не могут возникнуть принципиально иные производственные отношения.

В советской социально-экономической литературе и не только в ней как-то закрывали глаза на то, что производительные силы в развитых капиталистических странах и в СССР были примерно одинаковы. Даже в СССР по ряду показателей развитие технической базы производства существенно отставало. И, несмотря на громадные усилия СССР по развитию индустриализации, перегнать в техническом отношении Запад не удалось. Удалось догнать, что уже есть бесспорное достижение, но не перегнать. В СССР не было более развитых производительных сил. Поэтому пришлось акцент делать на особой системе производственных отношений, где планомерность и вообще сознательное преследование социальных императивов как бы объективно вписывалось в экономический механизм. И утверждалось, что экономический механизм социалистического общества более действенен, более эффективен, чем просто рыночный механизм, благодаря осуществлению и социальных ценностей.

Однако в советской экономической системе основной социальной ценностью имплицитно считалась возможность мобилизации ресурсов для решения очевидных и настоятельных задач. Это были те цели, которые с помощью рыночного механизма могли быть достижимы в очень отдалённой перспективе или недостижимы вовсе. Поэтому важнейшим инструментом их достижения становился план. Одним из первых научно этот вопрос начал разрабатывать Е. А. Преображенский. Так, центральная категория Преображенского «закон первоначального социалистического накопления» есть по сути дела объективная необходимость мобилизации внутренних ресурсов на определённые цели экономического развития (целевая функция экономического роста), прежде всего на индустриализацию. Этот закон, по мнению Преображенского, является «центральной пружиной всего советского государственного хозяйства» [16, с. 130]. И вот его формула: закон первоначального социалистического накопления определяет «в борьбе с законом ценности, и распределение средств производства, и

распределение рабочих сил, и размеры отчуждения прибавочного продукта страны для расширенного социалистического воспроизводства» [16, с. 107].

Основная интрига заключалась в противоречивом единстве с законом стоимости (ценности). То есть, основная проблема состояла в сочетании рыночного императива с целями государственного регулирования экономики. Позднее в советской экономической литературе закон первоначального накопления Преображенского стали называть законом планомерного развития (даже сам Преображенский вместо длинного названия этого закона, иногда писал «плановое начало»), а проблему, на которую первым указал Преображенский – проблемой сочетания плана и рынка. Правда, Преображенский и для государственного сектора экономики видел известную коллизию между стремлением к прибыльности отдельных госпредприятий и материальной заинтересованностью их руководителей, с одной стороны, и максимизацией накоплений всего государственного хозяйства, с другой стороны. С тех пор эту дилемму советской системы так и не удалось решить.

Проблема сочетания, точнее какого-то примирения экономической рациональности и эффективности (что обычно приписывается рынку) с одной стороны, и социальной, с другой, имеет чрезвычайно длинную историю. Здесь же рассмотрим лишь один аспект этой истории: трактовку советскими экономистами так называемого «социалистического способа производства» в качестве объективного механизма примирения рынка и социальной (социальных ценностей).

Долгое время в отечественной политико-экономической литературе вообще отменялась или не замечалась проблема сочетания экономической эффективности (рациональная организация производительных сил) и социальной или, что более узко можно обозначить как проблему социального равенства. В большинстве случаев отечественные политэкономы полагали, что имеющийся в наличии социализм автоматически обеспечивает гуманизм, нравственность, моральность, т. е. социальное равенство. Дело оставалось лишь за поднятием эффективности производства и исправлением кое-каких мелочей. Однако «лишь» поднять эффективность никак не получалось: «социалистический способ производства» в техническом и технологическом отношении десятилетиями оказывался менее совершенным, чем «капиталистический способ производства».

В советский период проблема сочетания эффективности и социальной постоянно стояла «над душой», давила на всю практику и теорию социалистического хозяйствования. Многие хозяйственные мероприятия осуществлялись не с точки зрения экономической эффективности, а преследовали достаточно определённые социальные цели. Например, строительство промышленных предприятий в среднеазиатском регионе с целью индустриального его развития и увеличения занятости населения. Считалось, что в преследовании такого рода социальных целей состоит преимущество «социалистического способа производства» и «социалистического» хозяйственного

механизма. Хотя чётко никто не мог объяснить: какое отношение имел хозяйственный механизм в достижении социальных целей. Ведь преследование этих целей делалось не благодаря экономическому механизму, а вопреки ему. В теоретическом смысле прямо и чётко проблему сочетания эффективности хозяйственного механизма и преследования социальных ценностей не решали и даже научно не ставили. Исключение составляет постановка Преображенского и некоторых других экономистов того времени, но советскими экономистами они не были развиты. Только с началом горбачёвской перестройки и кризисом “реального социализма” были сделаны некоторые попытки её обсуждения.

Сегодня, представляется, более правильным будет говорить не о смене способа производства, ибо никаких существенных изменений в этом отношении не произошло, а об изменении представлений на этот счёт. Сегодня следует говорить о снятии искажений и препон в рыночном механизме, о выводе социальных ценностей за пределы рынка, за пределы способа производства. Если рынок есть объективная необходимость и реальность, то нельзя же всерьёз полагать, что люди могут по своему желанию запретить или отменить эту объективную реальность. Мы можем мешать рыночному механизму или не мешать. Можем его внешние параметры регулировать, при условии понимания и знания издержек этого регулирования. Сам по себе рынок не даёт и не ведёт к каким-то социальным, этическим целям. И даже плановое регулирование рынка само по себе не ведёт к достижению этических ценностей. Просто рыночные методы дают сиюминутный эффект, планово-рыночные методы в большей мере ориентированы на долгосрочный эффект. И надо сказать, что это неоднократно подтверждалось в истории.

Вместе с тем плановые методы представляют собой хороший канал для проведения политики, исходящей не только из чисто экономической эффективности. Через эти методы весьма удобно проводить и социальные, этические ценности. Это часто провоцирует политиков социальные цели ставить не как результат сознательного регулирования рынка, а вставлять их в сам рыночный механизм с помощью этих методов. Кстати, в советский период чаще всего так и было. Через плановые методы пытались решать не задачи повышения экономической эффективности, а преимущественно социальные цели. Но результат и в том, и в другом случае оказывался существенно меньше предполагавшегося.

Заключение

Итак, кратко остановимся на некоторых принципиальных положениях. Первое положение касается тоталитаризма, которым часто характеризуют советскую систему. Он, конечно, является особой исторической формой политического режима, который сам по себе обусловлен объективно, а не с неба свалился. Но нельзя все смешивать. отождествление Ленина и Сталина, отсутствие чёткого деления на ленинский период

и сталинский период есть методология «Краткого курса истории ВКП(б)». Когда упёртые сталинисты и упёртые либералы одинаково придерживаются этой точки зрения, т. е. по существу отождествляют Сталина и Ленина, то они дружно и в полном согласии друг с другом придерживаются методологии сталинского «Краткого курса». Это делают многие историки советского общества. На такой позиции находятся и американский историк Ричард Пайпс и отечественный академик А. Яковлев, который раньше любил Сталина, а потом, видимо, наоборот. Когда они заявляют, что Ленин и Сталин – это одно и то же, они всего лишь говорят сталинским языком, прочно держатся сталинской методологии.

Кто первый сказал, что в Советском Союзе построен социализм? Первый это сказал Сталин. До Сталина этого не говорил никто. Все большевики до 1936 года (возможно, несколько раньше) говорили, что у нас был переходный период. А после принятия сталинской конституции все дружно стали говорить о построении социалистического общества в СССР. Кроме, оппозиции и прежде всего троцкистов.

Теперь другое положение. Иногда говорят, что Горбачёв, вернувшись из Фороса, увидел другую страну, страну, которая очень изменилась. Говорят, что в стране изменился не только политический режим, но и социальные основы общества, заложенные Октябрьской революцией. Но, если социальные основы, заложенные Октябрьской революцией просуществовали до Ельцина, значит, они были и в период Сталина и в период Брежнева? И вдруг указом Ельцина о приватизации поменялись социально-экономические основы общества. Но, ведь, указами социально-экономическая система общества не меняется. Это невозможно. В таком случае придётся отрицать объективные социальные законы, объективность истории. Сейчас нет Ельцина, нет его указов, неизвестно, что будет через год, полтора, какие указы ещё придумают новые лихие люди. И что же, после каждого указа будет принципиально меняться социально-экономическая основа общества? Сталин захотел и объявил социализм и все ему поверили, а кто усомнился, тот был репрессирован. Хрущёв, как все помнят, объявил, что к 1980 году в СССР будет коммунизм. Но ему мало кто поверил, потому что уже не было репрессий, а потом его вообще сняли с должности. Нельзя же научно определять историю только в соответствии с последними заявлениями последнего вождя. У истории есть объективные законы развития, которые и призвана изучать социальная наука.

Итак, социально-экономическая система, которая сложилась у нас в стране после революции 1917 г., была объективно обусловлена. Более того, тот тоталитарный политический режим, который у нас был, он тоже был в целом объективно обусловлен. Другое дело, что он мог быть не в лице малообразованного и дикого Сталина, а, скажем, в лице более европейски просвещённого человека. Тогда вероятно и не было бы таких массовых репрессий. Хотя какие-то репрессии все равно были бы. На то и тоталитарный режим. Пример Испании, где тоже был тоталитарный режим, нам показывает, что там не было таких массовых репрессий. Даже в Италии Муссолини не было

таких широких репрессий, как в гитлеровской Германии.

Для тоталитарного режима, который сохраняется достаточно продолжительное время, всегда есть объективная основа. Другое дело, что совершенно необязательна фигура Сталина, которая представляла особую историческую форму этого политического режима. Естественно, она могла быть другой, и с ней можно и нужно было бороться. Но сам по себе тот жёсткий политический режим, выражал или отражал объективно данную социально-экономическую основу - был объективно обусловлен, и с ним невозможно было что-либо сделать. Россия должна была совершить и завершить свой модернизационный проект. А так как она была страной второго эшелона экономического развития, то эту модернизацию можно было осуществить лишь в форме жёсткого государственного воздействия. Возьмите многие республики бывшего СССР, которые после обретения государственной самостоятельности, быстро обзавелись, если не тоталитарным, то жёстко авторитарными политическими режимами. И это все совершенно не случайно.

Ошибка Горбачёва и его ближайшего окружения была в том, что они не понимали, как и что нужно менять и главное, как и что можно менять. Конечно, сегодня, задним числом давать советы было бы легко, но и слишком глупо. Однако, общая тенденция и тогда, и сегодня ясна. В силу целого ряда объективных условий в России демократия европейского образца никак не получается и в ближайшее время не получится. Так или иначе, речь может идти о некоем авторитарном режиме. Вот оппозиция к нему, борьба с ним позволит выбрать более приемлемую, более приличную форму этого режима.

Все эти вопросы, до сих пор широко и глубоко не обсуждались, хотя они действительно очень острые и сложные. Интеллигенция до сих пор стремится желаемое выдавать за действительное. В общем, надо обсуждать эти вопросы, так как без обсуждений сути социально-экономического процесса в стране и его исторической формы, в которой все это проходило и происходит, без понимания соотношения противоречивых сторон исторического процесса, невозможно понять ни сегодняшний, ни завтрашний день России.

Литература

1. Абалкин Л.И. Радикальная экономическая реформа: первоочередные и долговременные меры // Экономическая реформа: поиск решений. Под ред. Л.И. Абалкина, А.И. Милюкова. – М.: Политиздат, 1990.
 2. Бердяев Н. Собр. соч. Т. 5. – М.: YMCA-PRESS, 1997.
 3. Бердяев Н. Духовные основы русской революции. Опыт 1917 -1918 гг. – СПб.: РХГИ, 1998.
 4. Бирман А.М. Талант экономиста. – М.: Молодая гвардия, 1968.
 5. Бирман А.М. Краеугольный камень реформы. // ЭКО, 1970, № 1.
-

6. Воейков М.И. Предопределённость социально-экономической стратегии: Дилемма Ленина. Изд. 2-е. – М.: ЛЕНАНД, 2015.
7. Даниельс Р. Взлёт и падение коммунизма в России. – М.: РОССПЭН, 2011.
8. Косыгин А.Н. Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства. *Доклад на Пленуме ЦК КПСС 27 сентября 1965 года.* – М.: Политиздат, 1965.
9. Крумм Р. Белые пятна брежневской эпохи // СССР. Застой. *Материалы конференции 5-6 ноября 2008 г.* Под ред. Р. Крумма и Л. Булавки. – М.: Культурная революция, 2009.
10. Ларин Ю. Производственная пропаганда и советское хозяйство на рубеже 4-го года. – М., 1920.
11. Ленин В. И. Полн. собр. соч. ТТ. 1-55. М.: Госполитиздат, 1960-1966.
12. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. ТТ. 1-47. М.: Госполитиздат, 1955-1974.
13. Мартов Ю.О. Избранное. – М.: Типография «Внешторгиздат», 2000.
14. Милюков П. Н. Республика или монархия? – Б. М., 1929.
15. Преображенский Е.А. Ещё раз о социалистическом накоплении. // Вестник Коммунистической академии, 1925. Кн. XI.
16. Преображенский Е.А. Новая экономика (теория и практика): 1922-1928 гг. – М.: Изд-во Главархива Москвы, 2008.
17. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 1. 1917 -1928 годы. М., 1967.
18. Сергеев А.А. И оппонентам есть что сказать. // Экономическая реформа: поиск решений. Под ред. Л.И. Абалкина, А.И. Милюкова. – М.: Политиздат, 1990.
19. Славин Б.Ф. Социализм и Россия. – М.: УРСС, 2004.
20. Струве П.Б. Итоги и существо коммунистического хозяйства. // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX-начала XX века. Избранные произведения. М., 1994.
21. Туган-Барановский М. И. Русская революция и социализм. // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX - начала XX века. Избранные произведения. М., 1994.
22. Цаголов Н. А. Вопросы методологии и системы политической экономии. Избранные произведения. – М.: Изд-во МГУ, 1982.